

'வெடிகெட்டு' மலையாளத் திரைப்படத்தில் சாதிய ஆரசியல்

Caste politics speaks in Vedikettu Malayalam movie

முனைவர் த.சத்தியசீலன், உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (தன்னாட்சி), நவ இந்தியா, கோயம்புத்தூர் – 641 006.

Dr T. Sathiyaseelan, Assistant Professor, Department of Tamil, Sri Ramakrishna College of Arts & Science (Autonomous), Nava India, Coimbatore – 641 006.

DOI : 10.5281/zenodo.8109869

Abstract

The Malayalam community is made up of various ethnic groups. This applies to all linguistic communities. Each ethnic group has its own culture, customs and traditions. These cultural traditions include rituals and ceremonies. These cultural elements are constantly being constructed among their ethnic groups over time. Ways of life, warfare, importance given to women, worship, rituals, ceremonies, food habits and customs are considered as cultural traditions of ethnic groups. This review article talks about caste politics in the Malayalam movie 'Vedikettu' in order to see what kind of changes are planted in people's minds when the incidents between two different ethnic groups are reached through films. The Malayalam film world has a good reputation among the fans for making movies that are close to reality. The movie 'Vediketu' has also been made on this concept. The caste code tells us which communities live in those towns. It is easy to know that upper castes live in Manjapara and lower castes live in Karunkota. The Malayalam word 'Vediketu' means 'heavenly fun' in Tamil. This subject does not seem to suit the plot of the film. The reason is that if we divide this word into two, the Malayalam word 'Ketu' has the meaning of marriage. Caste has been championed with a strong story and the way it is conveyed.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

பல்வேறு இனக்குழுக்களின் கூட்டினைவே மலையாளச் சமூகம். இது அனைத்து மொழிவழிச் சமூகத்திற்கும் பொருந்தும். இதில் ஒவ்வொரு இனக்குழுக்களும் ஒவ்வொரு விதமான பண்பாடு, கலாச்சாரம், பழக்க வழக்கங்களை தன்னகத்தே உள்ளடக்கியுள்ளன. இப்பண்பாட்டு மரபுகளானது அவ்வினத்தின் சடங்குகள், சம்பிரதாயங்களை உள்ளடக்கியதாக உள்ளது. இத்தகையைக் கலாச்சாரக் கூறுகளை, காலமாற்றத்திற்கேற்ப தங்கள் இனக்குழுக்களுக்கிடையே தொடர்ந்து கட்டமைத்து வருகின்றன. வாழ்வியல் முறைகள், போர்க்குணம், பெண்களுக்கு அளிக்கப்படும் முக்கியத்துவம், வழிபாட்டு முறைகள்,

சடங்குகள், சம்பிரதாயங்கள், உணவுப் பழக்க, வழக்கங்கள் ஆகியவை இனக்குழுக்களின் பண்பாட்டு மரபுகளாகக் கருதப்படுகிறது. இருவேறு இனக்குழுக்களிடையே நிகழும் சம்பவங்களை திரைப்படங்கள் வாயிலாக மக்களைச் சென்றடையும் போது, எத்தகைய மாற்றங்களை அவர்கள் மனதில் விதைக்கிறது என்பதைக் காண முடிகிறது என்பதை அறியும் வகையில், 'வெடிகெட்டு' மலையாளத் திரைப்படத்தில் சாதிய அரசியல் குறித்து பேசுகிறது, இவ்வாய்வுக் கட்டுரை.

Keywords : திரைப்படம், சாதி, அரசியல், வெடிக்கட்டு, மலையாளம், சடங்குகள், மரபுகள், Thiraippadam, Sathi, Arasiyal, Vedikettu, Malayalam, Sadangkugal, Marabugal

முன்னுரை

'வெடிகெட்டு' என்ற மலையாளச் சொல்லுக்குத் தமிழில் 'வான வேடிக்கை' என்று பொருள்படும். இப்பொருள் இத்திரைப்படத்தின் கதையம்சத்திற்கு, பொருந்துவதாகத் தோன்றவில்லை. காரணம் இச்சொல்லை இரண்டாகப் பிரித்தால் 'கெட்டு' என்ற மலையாளச் சொல்லுக்கு, திருமணம் என்ற பொருளுண்டு. 'வெடி' கேரள கோயில் திருவிழாக்களில் நடைபெறும் வெடி வழிபாட்டைக் குறிக்கிறது. இத்திரைப்படத்தில் வெடி விபத்துக்குப் பிறகு திருமணமொன்று நடைபெறுவதைப் போன்ற காட்சி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதுவே கதையின் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையும் கூட. ஆக, வான வேடிக்கையுடன் நடைபெற்ற திருமணம் என்று பொருள் கொள்ளலாம் என்று கருத்த்தோன்றுகிறது.

உண்மைக்கு நெருக்கமாக எடுக்கப்படும் திரைப்படங்கள் என்று, மலையாளத் திரைப்பட உலகிற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல பெயருண்டு. இக்கோட்பாட்டையொட்டியே, 'வெடிகெட்டு' திரைப்படமும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மலையாளத் திரைப்படத்தில் நன்கு அறியப்படும் இளம் நடிகர்களில், விஷ்ணு உண்ணிகிருஷ்ணனும் ஒருவர். வளர்ந்து வரும் சிறந்த நடிகரும் கூட. கருத்த நிறமும், குள்ளமாகவும் காணப்படும் ஒரு நபர். குறைந்த எண்ணிக்கையிலான படத்தில் நடித்திருந்தாலும் கூட, இத்திரைப்படத்தில் பிபின் ஜார்ஜ் என்ற மற்றொரு இளம் நடிகருடன் இணைந்து இயக்குநர் அவதாரம் எடுத்துள்ளார். விஷ்ணு உண்ணிகிருஷ்ணன்-பிபின் ஜார்ஜ் இருவரும் இத்திரைப்படத்தை இயக்கியது மட்டுமின்றி, அதில் வரும் எதிர் எதிர் கதாபாத்திரங்களாக, அதாவது கதையின் நாயகர்களாகவும் நடித்திருப்பது கூடுதல் சிறப்பு.

சாதியம்

இக்கதையின் தொடக்கத்தில் இரண்டு ஊர்கள் காண்பிக்கப்படுகின்றன. ஒன்று 'மஞ்சப்பாரா', மற்றொன்று 'கருங்கோட்டா'. மஞ்சப்பாரா என்ற ஊரை அறிமுகப்படுத்தும் முன், ஸ்ரீ நாராயணகுருவின் சிலை காண்பிக்கப்பட்டு, பின்னர் ஊர் ஒளிப்பதிவு

செய்யப்பட்டுள்ளது. கருங்கோட்டையை ஐயங்காளி சிலையுடன் காண்பிக்கப்படுகிறது. இது அந்த ஊர்களில் எந்தெந்த சமூகத்தினர் வாழ்கின்றனர் என்பதன் சாதியக் குறியீடு நமக்கு உணர்த்தி விடுகிறது. மஞ்சப்பாராவில் உயர்சாதியினரும், கருங்கோட்டையில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களும் வசிக்கின்றனர் என்பதை எளிதாக அறிந்துக் கொள்ள முடிகிறது.

காக்கா - குருவி கதை

சாதியத்தை நாம் எளிதாகப் புரிந்து கொள்ளவும் ஒரு காக்கா - குருவி கதைதான் நமக்கு உதவுகிறது. சாதியம் குறித்த தன் ஆய்வில் இந்தக் கதையைதான் ஐக்கிய அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த 'ஆலன் டண்டிஸ்' என்கிற நாட்டாரியல் ஆய்வாளர் தன் அடிப்படை அலகாகக் கொள்கிறார்.

“ஓர் ஊரில் ஒரு காகமும், குருவியும் நண்பர்களாக இருந்தனர். ஒருநாள் இருவரும் சமைத்து சாப்பிட முடிவெடுத்தனர். அதன்படி குருவி அரிசி கொண்டு வர, காகம் பருப்பைக் கொண்டு வந்தது. சமையல் முடிந்ததும் காகம் தன் பங்கைக் கேட்டது.

அப்போது குருவி காகத்திடம், “நீயொரு அழுக்குப் பிறவி. உன் அலகைக் கழுவி வந்தால்தான் உணவு” என்றது. காகமும் குளத்திடம் சென்று கழுவுவதற்குத் தண்ணீர் கேட்டது. காகம் கழுவினால் நீர் அழுக்காகிவிடும் என்று நினைத்த குளம் காகத்திடம், “நீ கரையோரமாக மான்கொம்பைக் கொண்டு துளையிட்டு ஊற்று நீரை எடுத்துக்கொள்” என்றது.

காகம் மானிடம் சென்று கொம்பு கேட்க, அது, “நீ மாட்டிடம் சென்று பால் வாங்கி வா. நான் அதைக் குடித்து ஊட்டமானதும் எனது கொம்பை ஒடித்துக் கொள்” என்றது. காகம் மாட்டிடம் சென்று பால் கேட்டது. மாடும், “நீ புல் கொண்டு வந்தால் பால் தருகிறேன்” என்றது. காகம் புல்லிடம் சென்று அதைப் பறித்துக் கொள்ள அனுமதி கேட்டது. புல், “மண்வெட்டி கொண்டு வந்து என்னைச் செதுக்கிக் கொள்” என்றது. காகம் கொல்லரிடம் சென்று மண்வெட்டி கேட்டது. அவரும் மண்வெட்டியைப் புதிதாகச் செய்ய உலையைப் பற்ற வைத்து, காகத்தைக் காற்று துருத்தியை அழுத்தச் சொன்னார். காகமும் துருத்தியை அழுத்துகையில் உலைநெருப்பில் விழுந்து இறந்துவிட்டது.”

பிறப்பில் தீட்டு

இந்த நாட்டார் கதை சிறு சிறு வேறுபாடுகளுடன் இந்திய ஒன்றியம் முழுக்க வழக்கில் உள்ளது. எளிய கதைதான், ஆனால் அதன் உள்ளடக்கம் இந்திய சாதி அமைப்பை அப்படியே திறந்து காட்டி விடுகிறது. காகம் கருப்பு நிறம்; எனவே தாழ்த்தப்பட்ட சாதி. குருவி கருப்பு நிறமல்ல அல்லது வெண்மை நிறம், அதனால் உயர் சாதி. உணவு என்பது சமபந்தி; ஆனால் அது ஒரு சாரார்க்கு மறுக்கப்படுகிறது. இதில் பருப்பு என்பது உழைப்புச் சுரண்டல். குளம்

என்பது அனைவருக்கும் பொதுவானதல்ல. நீர் என்பது ஒரு தூய்மைப்படுத்தும் பொருள். தீயில் விழுதல் என்றால் (நந்தன் முதலானோர்) சோதியில் ஐக்கியமாதல். இதனால் சொல்லப்படும் சுருக்கமான நீதி - பிறப்பிலேயே தீட்டானவருக்குச் சாவுதான் தீர்வு.

மஞ்சப்பாராவைச் சேர்ந்த இளைஞர் பிபின் ஜார்ஜ், தனது நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறார். அதேநேரத்தில் கருங்கோட்டையைச் சேர்ந்த விஷ்ணு உண்ணிகிருஷ்ணனின் தங்கை ஐஸ்வர்யாவுக்கு நிச்சயக்கப்படும் திருமணங்களையெல்லாம் முடக்கி விடுகிறார். இதனால் இருவருக்குமிடையே பகை வளர்கிறது. மிகவும் மென்மையானத் தோற்றத்தைக் கொண்ட, விஷ்ணு உண்ணிகிருஷ்ணன். இத்திரைப்படத்தில் முரட்டுத்தனமான நபராக நடித்திருக்கிறார். அதில் மிகவும் பொருந்தியிருக்கிறார். 'படையோட்டம்' என்ற மலையாளத் திரைப்படத்தில் பிஜு மேனனின் தோற்றம் கண்முன்னே வந்து செல்கிறது. சண்டைக் காட்சிகளில் வெளுத்து வாங்கியிருக்கிறார். மாற்றுத்திறனாளியான பிபின் ஜார்ஜோ அழகிய கிராமத்து இளைஞராக வலம் வருகிறார்.

திரைக்கதையின் கரு

தாழ்த்தப்பட்டச் சமூகத்தைச் சேர்ந்த நாயகன், உயர்சாதிப் பெண்ணைக் காதலிப்பதைப் போல், காலம் காலமாகச் சொல்லப்பட்ட கதை உத்தி இங்கே சற்று மாறியிருக்கிறது. உயர்சாதியைச் சேர்ந்த பிபின் ஜார்ஜ், தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஐஸ்வர்யாவைக் காதலிக்கிறார். புரோட்டா கடையில் வேலை செய்யும், பிபின் ஜார்ஜுக்கும், ஐஸ்வர்யாவுக்கும் இடையே பழக்கம் ஏற்படுகிறது. நாளடைவில் காதலாக மலர்கிறது.

இருப்பினும் ஒருதலைக்காதலாகவே காண்பிக்கப்பட்டு, பின்னர் காதல் ரகசியம் கட்டவிழ்க்கப்படுகிறது. காதலை மறைக்க பல ஆண்டுகளாக இரு ஊர்களுக்குமிடையிலான சாதிய மோதல்கள் காரணமாகச் சொல்லப்படுகிறது. பிபின் ஜார்ஜின் நண்பரின் திருமணத்திற்காக, கருங்கோட்டைக்குச் சென்று, அங்கேயே தங்கியிருந்து, ஐஸ்வர்யாவைச் சுற்றி வருவது, பாடல் பாடுவது போன்ற காட்சிகள் மிகவும் ரசிக்கத்தவை. மென்மையான நடிப்பில் பிபின் ஜார்ஜ் நெஞ்சம் தொடுகிறார்.

தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் கொட்டடித்து, பாடல்கள் பாடி பொழுதைப் போக்குவதைப் போல, இத்திரைப்படத்திலும் கருங்கோட்டையைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் பாடல்கள் பாடி நடனமாடும் காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. கோயில் திருவிழாவில், ஐயங்காளியைப் போற்றிப் பாடல்கள் பாடும் காட்சிகள் உள்ளன. அவை மிகவும் ரசிக்கும்படியாகவும் உள்ளன. இவை அப்பகுதி மக்களின் பண்பாட்டைப் பிரதிபலிப்பதாக அமைகிறது.

ஐஸ்வர்யாவைத் தூக்கிச் சென்று திருமணம் செய்ய முடிவெடுத்து, தனது நண்பனின் காரை ஏற்பாடு செய்து காத்திருக்க, அவர் விபத்தில் சிக்க திட்டம் தவிடுபொடியாகிறது. நண்பனின் காதலுக்குத் தூது சென்று அடிவாங்கி வரும் கதாபாத்திரத்தில் மிகவும் அருமை. இறுதியாக கோயில் திருவிழாவில் சிறுவர்களின் விளையாட்டால் வெடிபொருட்கள் வெடித்துச் சிதறி, அப்பகுதியே தீப்பற்றி எரிகிறது. அப்போது ஒரு குழந்தையைக் காப்பாற்றச் செல்லும் உண்ணிகிருஷ்ணன் வெடிமருந்தை எடுத்து வீச முடியலும் போது, அவரது இரு கைகளும் சிதறிவிடுகின்றன. ஆபத்தான நிலையில், விபத்தில் சிக்கி சிகிச்சைப் பெற்று வரும் பிபின் ஜார்ஜின் நண்பர் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவமனையில் விஷ்ணு உண்ணிகிருஷ்ணனும் சேர்க்கப்படுகிறார்.

கருத்த உடலுக்கு வெள்ளை நிறக் கைகள்

இச்சூழலில் இரு ஊர்களைச் சேர்ந்தவர்களும், அந்த இருவரும் நலம் பெற வேண்டுதல்களுடன் மருத்துவமனையில் காத்திருக்கின்றனர். எதிர்பாராத விதமாக பிபின் ஜார்ஜின் நண்பர் உயிரிழந்து விடுகிறார். மஞ்சப்பாரா கிராமமே சோகத்தில் மூழ்குகிறது. நண்பர்கள் கதறி அழும் காட்சிகள் உள்ளத்தை உலுக்கிவிடுகிறது.

அவர் உடலில் உள்ள செல்கள் அழியும் முன் முயற்சித்தால், அவரது கைகளை விஷ்ணு உண்ணிகிருஷ்ணனுக்குப் பொருத்த முடியும் என்று மருத்துவர்கள் கூற முதலில் அனைவரும் மறுத்து விடுகின்றனர். பின்னர் ஒரு வழியாக சம்மதம் தெரிவிக்க, விஷ்ணு உண்ணிகிருஷ்ணனுக்கு கைகள் கிடைக்கின்றன. கருத்த உடலுக்கு வெள்ளை நிறக் கைகள். திரைப்படத்தின் ஒரு காட்சியில், “வானவில்லில் ஏன் கருப்பு நிறமில்லை” என ஒரு சிறுமி தனது பாட்டியிடம் கேட்பாள். அக்காட்சி இறுதிக்காட்சிக்கு மிகவும் பொருந்தி வந்துள்ளது. விஷ்ணு உண்ணிகிருஷ்ணனின் கைகளைப் பற்றிக் கொண்டு, இறந்தவரின் தாயார் கதறி அழும் காட்சி, நிற அரசியலை அங்கே கழுவேற்றி, உடல் உறுப்புகள் தானத்தின் முக்கியத்தை வலியுறுத்தியுள்ளது.

முடிவுரை

சகோதரனுக்கு, காதலனுக்கும் இடையில் சிக்கித் தவிக்கும் கதாபாத்திரத்தில் ஐஸ்வர்யா மனதில் பதிகிறார். உடல் உறுப்புகள் தானத்தால் இணையும் இரு ஊர்கள், சாதியத்தையும் வெல்கிறது. பிபின் ஜார்ஜையும், ஐஸ்வர்யாவையும் சேர்த்து வைக்கிறது. கதையின் நாயகர்கள், இயக்குநர்கள் என போட்டி போட்டு நடிப்பைப் பிழிந்துக் காட்டியுள்ள, விஷ்ணு உண்ணிகிருஷ்ணன், பிபின் ஜார்ஜ் ஆகிய இருவரையும் பாராட்டியே தீர வேண்டும். சாதியத்தை வலுவான கதையாலும், அதை எடுத்துச் சொன்ன விதத்திலும் வென்று காட்டியுள்ளனர். கதை, திரைக்கதை, பாடல்கள், இசை, ஒளிப்பதிவு, கதாபாத்திரங்கள் தேர்வு

என அனைத்திலும் துல்லியம் காட்டியுள்ளனர். மலையாளத் திரைப்பட உலகில் பேசுபொருளாக மாறிப் போயிருக்கிறது, 'வெடிகெட்டு'.

துணைமை ஆதாரங்கள்

1. 'வெடிகெட்டு' மலையாளத் திரைப்படம்.
2. அடித்தட்டு மக்களின் குறியீட்டுப் பயணவெளிகள், இ.முத்தையா, நியூ செஞ்சுரி புக ஹவுஸ், சென்னை, 2010.
3. தென்னிந்திய குலங்களும் குடிகளும், நாம் தமிழர் பதிப்பகம், சென்னை, 2008.

References

1. Vedikettu Malayalam movie.
2. Adithattu makkalin Kuriyeetu payanavelikal, E. Muthaiya, New Century book house, Chennai, 2010.
3. Thennidia Kulangalum Kudigalum, Nam Tamilar Pathippagam, Chennai, 2008.

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

சத்தியசீலன். த, “ 'வெடிகெட்டு' மலையாளத் திரைப்படத்தில் சாதிய அரசியல் ” புலம்: பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 3, இதழ் 3, சூலை 2023, பக். 36-41

Cite this Article in English

Sathiyaseelan, T “Caste politics speaks in Vedikettu Malayalam movie” Pulam: International Journal of Tamilology Studies, Vol.3 Issue 3, July 2023, pp. 36-41